

6. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. – [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.minfin.gov.ua/>

7. Romanenko O.R. Finance: teaching method. manual / [O.R. Romanenko S.Y. Ogorodnik, M.S. Zyazyuk et al.]. – К.: KNEU, 2009. – 387 p.

8. Rudenko Y.M. Influence of the State Debt on Economic Development of Ukraine / Y.M. Rudenko // Formation of a market economy. – 2017. – No. 8. – P. 162–171.

9. The state of Ukraine's debt in the context of exacerbating the financial risks associated with the hybrid war [Electronic resource]. – Access mode: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzh_borg-d8023.pdf

кандидат економічних наук, доцент кафедри інноваційних технологій професійної освіти, Національний авіаційний університет

e-mail: osayaa@ukr.net

Данные об авторе

Осадчая Елена Анатольевна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры инновационных технологий профессионального образования, Национальный авиационный университет

e-mail: osayaa@ukr.net

Data about the author

Olena Osadcha,

candidate of economic sciences, associate professor department of innovative technologies of vocational education, National Aviation University

e-mail: osayaa@ukr.net

Дані про автора

Осадча Олена Анатоліївна,

ГРОМОВ В.Б.

Макроекономічні умови рівноважності споживчого попиту

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні засади регулювання сукупного попиту на макроекономічному рівні, спрямованого на ефективний розвиток економіки України.

Метою дослідження є аналіз впливів споживчого попиту на умови рівноваги між виробництвом (нагромадженням) і споживанням, в тому числі розгляд напрямів оптимізації міжгалузевої структури споживчого попиту для програмування економічного розвитку.

Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах і фундаментальних положеннях економічної теорії, маркетингу та статистики, і включають в себе методи порівняльного економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, прогнозування та інші.

Результатом роботи є пропозиції щодо досягнення оптимальної пропорційності між зростанням доходів населення, споживчим попитом, розвитком галузей для мінімізації макрофінансових дисбалансів і досягнення найбільш можливого в даних умовах приросту ВВП.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, у частині державних систем та механізмів управління економікою на міжнародному, галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи й економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Споживчий попит є потенційною спроможністю домашніх господарств купувати для своїх потреб певні обсяги товарів і послуг. Цей обсяг і його товарна (міжгалузева) структура залежить від комплексу чинників, діючих на національному, галузевому, регіональному і корпоративному рівні.

Для макроекономічної стабільності економіки споживчий попит має постійно врівноважуватись виробництвом споживчих товарів та послуг. Дефіцит виробництва балансується інфляцією, зростанням імпорту, девальвацією національної валюти, що далі провокує фінансову нестабільність і погіршення умов для капітальних інвестицій і розвитку реального сектору.

Джерелом споживчого попиту є доходи населення. При збалансованій державній політиці реальна заробітна плата має випереджати темп приросту ВВП на 5–6 відсоткових пункти, спожив-

чий попит — на 3–4 відсоткові пункти.

Державна політика може частково впливати на структуру споживчого попиту. За рахунок оптимізації міжгалузевої структури кінцевого продукту може досягатися зростання споживчого попиту додатково на 0,5–1 відсоток, а, відповідно, ВВП — на 0,7–1,3 в.п.

Для більш детального дослідження споживчого попиту доцільно виділяти, також, реальний, ефективний і оптимальний споживчий попит. Ефективним споживчим попитом будемо називати такий його обсяг, який не може бути збільшений за рахунок інших заходів державної політики, при даному обсязі доходів населення.

Ключові слова: структура споживання, споживчий попит, політика доходів, споживчі товари та послуги, попит та пропозиція на споживчому ринку, дефіцит споживчих товарів, інфляція.

ГРОМОВ В.Б.

Макроэкономические условия равновесности потребительского спроса

Предметом исследования являются теоретические и методологические основы регулирования совокупного спроса на макроэкономическом уровне, направленного на эффективное развитие экономики Украины.

Целью исследования является анализ влияния потребительского спроса на условия равновесия между производством (накоплением) и потреблением, в том числе рассмотрение направлений оптимизации межотраслевой структуры потребительского спроса для программирования экономического развития.

Методы исследования базируются на общенаучных принципах и фундаментальных положениях экономической теории, маркетинга и статистики, и включают в себя методы сравнительного экономического анализа, экономико-математического моделирования, прогнозирования и другие.

Результатом работы являются предложения по достижению оптимальной пропорциональности между ростом доходов населения, потребительским спросом, развитием отраслей для минимизации макрофинансовых дисбалансов и достижения наиболее возможного в данных условиях прироста ВВП.

Область применения результатов. Экономика и управление национальным хозяйством, в части государственных систем и механизмов управления экономикой на международном, отраслевом, межотраслевом и региональном уровнях, методы и экономические рычаги регулирования экономических процессов и их эффективность.

Выводы. Потребительский спрос является потенциальной способностью домашних хозяйств покупать для своих нужд определенные объемы товаров и услуг. Этот объем и его товарная (межотраслевая) структура зависит от комплекса факторов, действующих на национальном, отраслевом, региональном и корпоративном уровне.

Для макроэкономической стабильности экономики потребительский спрос должен постоянно уравновешиваться производством потребительских товаров и услуг. Дефицит производства балансируется инфляцией, ростом импорта, девальвацией национальной валюты, что, в последствии, провоцирует финансовую нестабильность и ухудшение условий для капитальных инвестиций и развития реального сектора.

Источником потребительского спроса являются доходы населения. При сбалансированной государственной политике реальная заработная плата должна опережать темп прироста ВВП на 5–6 процентных пункта, потребительский спрос — на 3–4 процентных пункта.

Государственная политика может частично влиять на структуру потребительского спроса. За счет оптимизации межотраслевой структуры конечного продукта может достигаться рост потребительского спроса дополнительно на 0,5–1 процент, а, соответственно, ВВП — на 0,7–1,3 п.п.

Для более детального исследования потребительского спроса целесообразно выделять, так-

же реальный, эффективный и оптимальный потребительский спрос. Эффективным потребительским спросом будем называть такой его объем, который не может быть увеличен за счет других мер государственной политики, при данном объеме доходов населения.

Ключевые слова: структура потребления, потребительский спрос, политика доходов, потребительские товары и услуги, спрос и предложение на потребительском рынке, дефицит потребительских товаров, инфляция.

GROMOV V.B.

Macroeconomic conditions of equilibrium consumer demand

The subject of research is the theoretical and methodological foundations of the regulation of aggregate demand at the macroeconomic level, aimed at the effective development of the economy of Ukraine.

The purpose of the study is analysis of the consumer demand impact on the equilibrium conditions between production (accumulation) and consumption, including consideration of ways to optimize the inter-branch structure of consumer demand for programming economic development.

Methods of research are based on general scientific principles and fundamental principles of economic theory, marketing and statistics, and include methods of comparative economic analysis, economic and mathematical modeling, forecasting and others.

Result of the work are proposals to achieve optimal proportionality between the growth of income of the population, consumer demand, the development of industries to minimize macro-financial imbalances and achieve the highest possible increase in GDP under these conditions.

Application of results. Economics and national economy management, in the part of state systems and mechanisms of economic management at the international, sectoral, inter-sectoral and regional levels, methods and economic levers of regulation of economic processes and their effectiveness.

Conclusions. Consumer demand is the potential ability of households to purchase certain volumes of goods and services for their needs. This volume and its commodity (inter-sectoral) structure depends on a complex of factors acting at the national, sectoral, regional and corporate level.

For the macroeconomic stability of the economy, consumer demand must constantly be balanced by the production of consumer goods and services. The production deficit is balanced by inflation, the growth of imports, the devaluation of the national currency, which, in turn, provokes financial instability and worsening conditions for capital investment and the development of the real sector.

The source of consumer demand is the income of the population. With a balanced state policy, real wages should outpace the growth rate of GDP by 5–6 percentage points, consumer demand – by 3–4 percentage points.

Government policy may partially influence the structure of consumer demand. By optimizing the intersectoral structure of the final product, an increase in consumer demand can be achieved by an additional 0.5–1 percent, and, accordingly, GDP – by 0.7–1.3 percentage points.

For a more detailed study of consumer demand, it is advisable to single out also real, effective and optimal consumer demand. Effective consumer demand will be called such a volume, which cannot be increased at the expense of other measures of state policy, given the volume of income of the population.

Keywords: consumption structure, consumer demand, income policy, consumer goods and services, demand and supply in the consumer market, shortage of consumer goods, inflation.

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин і необхідності вживання конкретних заходів щодо входження України в ЄС особливо гостро постає потреба в цілісному вивченні споживчого ринку та попиту, який формує його основу. Однією з базових умов розвитку ринкової економіки є орієнтація на максимальне за-

доволення потреб споживачів. Вирішення проблеми формування стійкого попиту на продукцію вітчизняних виробників характеризується підвищеним рівнем складності, тому що вона охоплює рівень розвитку галузі, її ефективність, державну політику в цій сфері, демографічні умови, соціально-економічні умови формування певного ринку,

динаміку грошових доходів та витрат населення, тенденції експортно-імпоротної діяльності [5].

Споживчий попит відображає ключову взаємодію населення та виробників кінцевої продукції. За своєю макроекономічною функцією споживчий попит є механізмом інтенсивного зворотного стиmulюючого впливу на весь комплекс галузей економіки та соціально-економічну ситуацію в країні. Стимулювання споживчого попиту та розвиток споживчого ринку в цілому є передумовою прискорення темпів економічного зростання. Неefективне ж функціонування споживчого ринку спричиняє макроекономічні диспропорції та структурні деформації соціально-економічного розвитку, призводить до зниження конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення [10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Окремі питання методології вивчення і формування споживчого попиту знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Г. Армстронга, Л. Балабанової, О. Войчака, В. Герасимчука, Є. Голубкова, В. Горбунов, А. Дайана, П. Зав'ялова, С. Ілляшенка, В. Кардаша, Ф. Котлера, Ж-Ж. Ламбена, А. Маршалла, М. Портера, Р. Фатхутдинова та ін. Основи у поняттях «попиту» та «пропозиції» було закладено засновниками класичної теорії А. Смітом, Д. Рікардо, Дж. С. Міллем. Подальший розвиток теорія попиту і пропозиції отримала у працях А. Маршалла, Е. Бен-Баверка, Л. Вальрас. З нових позицій проблеми сукупного попиту і сукупної пропозиції отримали розвиток у працях Дж. Кейнса. Значний вклад у вирішення цих питань внесли також В. Парето, К. Еклунд, П. Самуельсон, Дж. Хікс, А. Оукен, Й. Шумпетер, Є. Слуцький, В. Косов, О. Левін, В. Швирков, Дж. Сакс та багато інших учених. Серед сучасних українських учених, що плідно працюють над проблемами сукупного попиту та пропозиції, проблемами прогнозування економічного і соціального розвитку держави, необхідно назвати В. Ф. Беседіна, В. М. Гейця, І. М. Євдокимову, Б. Є. Кваснюка, Б. Я. Панасюка, А. Г. Савченка, Б. М. Щукіна та багатьох інших економістів.

Метою статті є дослідження впливів споживчого попиту на умови рівноваги між виробництвом (з урахуванням нагромадження капіталу) і споживанням, в тому числі розгляд напрямів оптимізації міжгалузевої структури споживчого попиту для програмування економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Ринкові відносини проявляються постійно повторюваним процесом порушення та встановлення рівноваги між попитом і пропозицією на всіх функціонуючих ринках товарів і послуг, які постійно виробляються, купуються, продаються і споживаються в національній економіці. Споживчий попит домашніх господарств є частиною цього процесу, складовим елементом сукупного попиту, який є рушійною силою виробництва товарів і послуг. Рівень співвідношення попиту і пропозиції на ринку споживчих товарів і послуг стає базовою засадою цінових тенденцій в економіці. Досягнення бажаного економічного зростання може йти через різні форми регулювання величини попиту (доходу споживачів) та величини пропозиції (прибутку виробників) товарів і послуг.

Для споживчого попиту і попиту взагалі характерні динамічні зміни під впливом ряду чинників, які можуть бути поділені на системні і індивідуальні, макроекономічні і мікроекономічні, об'єктивні й суб'єктивні. До об'єктивних можна віднести економічні, фінансові, соціальні, екологічні, демографічні особливості споживачів (населення та домашні господарства), до суб'єктивних – рекламно-маркетингові, психологічні, національно-етнічні, естетичні, природно-кліматичні чинники. Крім наведеного переліку, а, також, цінових і нецінових параметрів на рівень, динаміку та структуру споживчого попиту впливають [1, с.22]:

- виробничі (об'єм, структура та асортимент виробництва, якість товарів, оновлення асортименту, поява нових товарів, інноваційні процеси, науково-технічний процес і т.д.);
- інфраструктурні (розвиток торгівельної мережі);
- соціально-економічні (рівень зайнятості, оплата праці, пенсійне забезпечення, рівень та структура грошових доходів, рівень цін);
- демографічні (чисельність та статеві-віковий склад населення, його територіальний розподіл і міграція, розмір та склад сімей, рівень урбанізації);
- торгово-економічні (місткість та насиченість ринку, споживчі властивості товарів, мода, реклама);
- фізіологічні (природні властивості людини, які обумовлюють певні потреби і встановлюють нижню та верхню межу споживання деяких матеріальних благ);
- кліматичні.
- Досліджуючи процеси формування і ролі споживчого попиту в національній економіці треба ви-

ділити низку його функціональних характеристик. Перш за все, це його уточнення через поняття платоспроможності. В післякризових економіках після значного падіння обсягів ВВП, можливі ситуації, коли обсяги приватного споживання нижчі за попередні роки і ця частка є обсягом обґрунтованого, але зараз неплатоспроможного попиту. Платоспроможність споживчого попиту визначається його наповненням доходами населення, які, практично, роблять споживчий попит реальним. Він стає макроекономічним ресурсом для розвитку економіки.

- За визначенням, споживчий попит є потенційною спроможністю і бажанням населення придбати певну кількість товарів і послуг належної якості. Спочатку, це потенційна можливість, яка потім реалізується в конкретних обсягах кінцевого використання ВВП, наведених, наприклад, в таблиці 1. Кінцеве використання товарів і послуг є реальним обсягом сукупного і в його складі – споживчого попиту. Тому для дослідження пов'язаності споживчого попиту з усією національною економікою ґрунтовною інформаційною базою є таблиці «витрати–випуск» у складі системи національних рахунків і її галузевих розрізів.

- Визначаючи суть споживчого попиту варто враховувати декілька аспектів цього економічного поняття. Обсяг споживчого попиту формується практичними інтересами і фінансовими можливостями населення країни, яке організовано діє в секторі домашніх господарств. Споживчий попит має всі прояви і функціональні особливості більш узагальненого поняття сукупного попиту.

- Гаркавенко С. С. визначає попит як «бажання з урахуванням наявної купівельної спроможності, тобто забезпечена грошима потреба в товарах (послугах), які реалізуються на ринку» [2, с. 15].

- Колектив авторів у складі Землякова І. С., Рижого І. Б. та Савича В. І. пропонують таке визначення попиту: «Попит – це запити, підкріплені купівельною спроможністю. Неважко визначити попит конкретного суспільства в конкретний момент часу. Однак попит – показник недостатньо стабільний і надійний, тому що він змінюється. На зміну вибору впливають і зміни цін, і рівень доходів. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує їй найбільше задоволення за дану ціну, з урахуванням своїх специфічних потреб і ресурсів» [4, с. 9].

- Для уточнення поняття «попит» слід зауважити, що об'єктами попиту можуть бути об'єкти

ринкових відносин, що мають вартісну оцінку і певну корисність для споживачів. Попит тісно пов'язаний з реальними суспільними потребами, бажаннями споживача, але він не збігається з їхньою кількісною визначеністю.

- На відміну від мікроекономічного рівня, макrorівень передбачає розгляд попиту та пропозиції, як агрегованих показників у межах всього комплексу умов та факторів функціонування національного ринку. За цих умов обсяг товарів, що пропонуються, – сукупна пропозиція – набуває форми річного ВВП (річного обсягу національного виробництва), який визначається поточними або порівняними цінами.

- Попит на макrorівні набуває форм сукупного платоспроможного попиту домогосподарств, підприємств, держави та «зовнішнього світу» на запропонований річний вироблений національний продукт. Залежність між сукупним попитом і рівнем цін обернена, а між сукупною пропозицією і рівнем цін – пряма, як і в залежностях попиту і ціни та пропозиції і ціни на окремий товар.

- Покупцями на ринку матеріальних благ виступають усі чотири сектори економіки: домогосподарства, корпорації (нефінансові), держава, зовнішній світ [7, с.254].

- У закритій економіці сукупний попит визначається як загальна кількість товарів та послуг, на які виявляють попит вітчизняні резиденти за певного рівня цін. Цей показник дорівнює сумі споживчого попиту домогосподарств (C), інвестиційного попиту підприємницького сектору (I) та попиту держави (G). Взаємозв'язок складових сукупного попиту описується тотожністю [3]:

$$\bullet \quad AD = C + I + G, \quad (1)$$

- У відкритій економіці до цього складу сукупного попиту додається сальдо («чистий експорт») зовнішньоекономічних потоків національної економіки і структура сукупного попиту відображається розширеною тотожністю:

$$\bullet \quad AD = C + I + G + NE, \quad (2)$$

- де NE – чистий експорт, який визначається як різниця між експортом (E) та імпортом (I) товарів і послуг, тобто:

$$\bullet \quad NE = E - I, \quad (3)$$

- Складність визначення сукупного попиту у відкритій економіці полягає в тому, що на цей показник впливає низка додаткових чинників, які характерні для міжнародних економічних відносин, а саме: умови міжнародної конкуренції, система обмінних курсів (плаваючі чи фіксовані),

курсова політика НБУ, ступінь взаємозамінності у споживанні вітчизняних та зарубіжних товарів, рівень відкритості економіки міжнародному руху капіталу, трудових ресурсів, тощо [3]. При недостатній пропозиції (виробництва) споживчих товарів і послуг у внутрішній економіці дефіцит буде перекриватися імпортом. Це ще погіршить фінансову стабільність і умови для інвестицій і виробництва споживчих товарів.

• В структуру сукупного попиту входить споживчий попит, який вміщує споживчі витрати секторів домашніх господарств ($C_{дг}$), загальнодержавного управління ($C_{зду}$) та некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства ($C_{нко}$):

$$C = C_{дг} + C_{зду} + C_{нко}, \quad (4)$$

З таблиці 1 видно, що споживчий попит складає головну частку сукупного попиту: 83–87 відсотків в останні 8 років. При цьому його питома вага зростала у 2013–2014 роки до 90 відсотків. Частка споживання домашніх господарств (крім 70–71 % у 2013–2014 рр.) коливається у межах 66–68 % без стабільної тенденції. Частка загальнодержавного споживання трохи зросла у 2017 році до 20,7 % після стабільної частки у 18,6 % протягом попередніх 5 років.

Споживчий попит опосередковано пов'язаний з обсягами чистого експорту, як складової сукупного попиту. Значну частку імпорту складають споживчі товари, обсяг яких зростає при зростанні дефіциту товарів внутрішнього виробництва. Негативною тенденцією залишається зростання імпорту і великі обсяги від'ємного чистого експорту, які у 2017 році перевищили навіть кризові роки і досягли 229 млрд. грн. Зростання імпорту має багато причин, але одна з них це дисбаланс між споживчим попитом і внутрішнім виробництвом споживчих товарів і послуг.

Споживчий попит є складовим елементом сукупного попиту, що представляє собою обсяг товарів, які споживач хоче і може придбати на протязі певного періоду часу на певному ринку і має для цього необхідний фінансовий ресурс – доходи [6, с.135].

В основі формування споживчого попиту лежить величина потреб, крім того, на величину попиту впливають цінові та нецінові детермінанти (фактори) вплив яких наведено на рисунку. Зокрема, цінові фактори це – інфляція; валютний курс; ціни та тарифи державних монополій. Неціновими факторами є чисельність населення; рівень факторних доходів; рівень податків та трансфертних

Таблиця 1. Споживчий попит в структурі кінцевого використання ВВП

	Домашнє господарство, у фактичних цінах; млн. грн	Питома вага домашніх господарств у сукупному попиті, %	Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства, у фактичних цінах; млн. грн	Питома вага у сукупному попиті, %	Сектор загального державного управління, у фактичних цінах; млн. грн	Питома вага у сукупному попиті, %	Валове нагромадження, у фактичних цінах; млн.грн	Питома вага у сукупному попиті, %	Чистий експорт, у фактичних цінах; млн.грн	Питома вага у сукупному попиті, %	Споживчий попит	Питома вага споживчого попиту у сукупному попиті, %
2010	680164	63,0	8155	0,8	209264	19,4	225296	20,8	-43533	-4	897583	83,2
2011	858905	66,1	9619	0,7	225707	17,4	291678	22,4	-85918	-6,6	1094231	84,2
2012	950212	67,7	8984	0,6	261967	18,6	305031	21,8	-121525	-8,7	1221163	86,9
2013	1047096	71,4	10265	0,7	272271	18,6	270895	18,5	-135329	-9,2	1329632	90,7
2014	1120876	70,6	12873	0,8	296210	18,7	212591	13,4	-55635	-3,5	1429959	90,1
2015	1331526	67,0	15788	0,8	376315	18,9	316841	15,9	-37510	-1,9	1723629	86,1
2016	1569702	65,8	18899	0,8	443727	18,6	518201	21,7	-140042	-5,9	2032328	84,3
2017	1977640	66,3	23865	0,8	616621	20,7	595194	19,9	-229438	-7,6	2618126	87,7

Джерело: Держстат.

Вплив факторів на формування споживчого попиту

Джерело: Складено автором

платежів; рівень добробуту, який визначається наявністю фінансових активів (банківських депозитів, цінних паперів) і нерухомості (землі, будівель тощо) та доходами від них; наявність або відсутність заборгованості у споживачів; оптимістичні або песимістичні настрої та очікування [8, с.62].

Для комплексного дослідження необхідно розглянути детальніше вплив кожного із нецінових факторів на споживчий попит домогосподарств. Чисельність населення, рівень факторних доходів та рівень соціальних трансфертів прямо пропорційно впливають на споживчий попит. Чим більші податки, тим менша купівельна спроможність домогосподарств, і навпаки, чим менші податки, тим більший споживчий попит.

Поточний споживчий попит конкурує з іншими варіантами використання доходів населенням, наприклад, вкладання коштів в нерухомість, фінансові активи, цінні папери, банківські депозити. Споживчі чи інвестиційні наміри населення залежать від економічної ситуації і вже досягнуто-

го добробуту родини. На рішення щодо використання коштів домашнього господарства впливає фінансова стабільність в економіці, наявність і надійність робочого місця, впевненість чи невпевненість в майбутньому.

Важливими є цінові тенденції в інвестиційній і споживчій сферах, як конкуруючих за кошти домашніх господарств. Вкладання коштів у нерухомість та фінансові активи підвищує попит на них і ціни, що зумовлює зменшення попиту на споживчі товари та послуги, і навпаки.

Глибока диференціація доходів у суспільстві зменшує обсяг споживчих витрат і зміщує ламану споживчого попиту ліворуч. Це пояснюється тим, що, по-перше, диференціація доходів означає, що частка осіб із досить високими доходами незначна, а частка з низькими доходами – велика. По-друге, у міру стрімкого зростання доходів схильність до споживання зменшується (це стосується найбагатших), а можливості бідних розширювати споживання обмежені їх низькими доходами.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Доцільно проаналізувати взаємозв'язок окремих складових споживчого попиту і кінцевого споживання товарів і послуг, динаміки ВВП реального і темпів зміни кінцевих споживчих витрат сектору ЗДУ, а також темпів інфляції. Рівень державного споживання визначає зв'язок між темпами економічного зростання й темпами інфляції. У країнах з рівнем державного споживання менше 10 % навіть значна інфляція не може перешкодити економічному зростанню.

Споживчий попит формує умови для цінових змін на ринку споживчих товарів і послуг. Якщо в економіці надто швидко зростають доходи домашніх господарств, то платоспроможний споживчий попит може тимчасово перевищувати пропозицію, що веде до зростання ціни і інфляції, а вже потім в довгостроковій перспективі до зростання виробництва дефіцитних товарів і послуг. Незбалансованість темпів зростання споживчого попиту і виробництва веде до інфляції. Три відсотки інфляції є нормальною ціною використання механізму стимулювання економіки за рахунок випереджаючого зростання доходів і споживчого попиту. Більш висока інфляція свідчить про надто значне макроекономічно невиправдане зростання доходів домашніх господарств при низьких інвестиційних намірах, які не компенсують надлишок коштів.

В таблиці 2 наведено узагальнену оцінку зміни доходів населення, кінцевого споживання домогосподарств і інфляції за 2010–2017 рр. Навіть, при наявності двох кризових років в цей період (2014–2015 рр.) загальні темпи зростання доходів населення, приватного споживання і індек-

су інфляції виявилися достатньо близькими, відповідно, 233,9 %, 291,9 %, 240,0 %. А темпи зростання доходів і споживчих цін дуже близькими. Недостатньо збалансований пропозицією споживчих товарів (зростанням економіки) надто зростаючий споживчий попит веде до інфляції, що не підтримує подальше зростання економіки. Використання доходів населення для стимулювання економічного розвитку через споживчий попит потребує точного макроекономічного розрахунку пропорцій між випереджаючими темпами доходів і темпами зростання виробництва споживчих товарів.

Крім інфляції, іншим проявом вказаного дисбалансу стає зростання імпорту для задоволення надто зростаючого сукупного попиту, що сприяє розбалансуванню платіжного балансу і валютного ринку, веде до девальвації і поглибленню фінансової нестабільності.

Надмірне державне споживання в умовах низької монетизації економіки сприяє виникненню такого негативного явища, як зростання вартості грошей. Зростаючі номінальні відсоткові ставки, які значно перевищують рівень інфляції і впливають на реальну відсоткову ставку за кредит, зменшують попит на інвестиції. Крім того, надмірне вилучення коштів на фінансування державних потреб призводить до занепаду виробництва, оскільки супроводжується скороченням витрат на валове нагромадження основного капіталу і негативно впливає на темпи його оновлення та модернізації.

Досвід країн, що здійснюють перехід до ринкових відносин, свідчить, що рівень державно-

Таблиця 2. Вплив споживчого попиту на цінові тенденції

	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	За період 2010–2017 рр.
Доходи населення, млрд.грн.	1101,2	1251	1457,9	1548,7	1516,8	1772	2051,3	2579,1	
Темп зростання, %		113,6	116,5	106,2	97,9	116,8	115,8	125,7	233,9
Приватне споживання домогосподарств, млрд.грн	897,6	1094,2	1221,2	1329,6	1430	1723,6	2032,3	2618,1	
Темп зростання, %		121,9	111,6	108,9	107,6	120,5	117,9	128,8	291,9
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %	109,1	104,6	99,8	100,5	124,9	143,3	112,4	113,7	240,0

Джерело: дані Держстату

го споживання, який перевищує 16–18% ВВП, перешкоджає створенню умов для економічного зростання через зменшення можливості нагромадження основного капіталу [9].

Споживчий попит має галузеву структуру і залежить від неї. Галузеві споживчі продукти в сумі задовольняють споживчий попит, але цей розподіл споживчого попиту між споживчими товарами і послугами не є точно визначеним для майбутнього періоду. Звичайно, структура споживчого попиту є консервативною і не дуже рухливою, але зміни можуть бути і ними можна керувати за рахунок різних технологій, наприклад, реклами.

Міжгалузеву структуру виробництва товарів і послуг для задоволення споживчого попиту пропонується використати як інструмент максимізації споживчого попиту і його наступного впливу на зростання ВВП. Функцію цілі представимо максимізацією сукупного попиту (СП), записаного наступним чином:

$$\max \text{СП} = \sum d_i \times \Pi_i, \quad (5)$$

де d_i – питома вага споживчих товарів і послуг в обсязі випуску i -того виду економічної діяльності (ВЕД).

Π_i – обсяг випуску товарів і послуг i -тим видом економічної діяльності.

i – індекс види економічної діяльності.

При різних варіантах розподілу споживчого попиту між галузевими продуктами можливий різний обсяг ВВП при одному і тому ж обсязі доходів населення. За рахунок оптимізації структури споживчого попиту є можливість позитивний вплив споживчого попиту на темп зростання ВВП в межах 0,3–0,5 відсоткових пунктів.

Якщо подібну задачу оптимізації вирішувати методами математичного програмування, то головним обмежуючим ресурсом треба врахувати обсяг доходів населення і обсяг (питома вага) видатків бюджету на придбання споживчих товарів і послуг.

Споживчий попит може бути об'єктом державного регулювання з метою його максимізації при наявних ресурсних обмеженнях. В такому випадку доцільним буде визначення «ефективного» споживчого попиту як такого, який не може бути збільшений в умовах наявних ресурсів ніякими іншими методами чи заходами державного впливу. Тобто ефективний споживчий попит це такий, для формування якого використані всі можливі методи максимізації.

Висновки

1. Споживчий попит є потенційною спроможністю домашніх господарств купувати для своїх потреб певні обсяги товарів і послуг. Цей обсяг і його товарна (міжгалузєва) структура залежить від комплексу чинників, діючих на національному, галузевому, регіональному і корпоративному рівні.

2. Для більш детального дослідження споживчого попиту доцільно виділяти, також, реальний, ефективний і оптимальний споживчий попит. Ефективним споживчим попитом будемо називати такий його обсяг, який не може бути збільшений за рахунок інших заходів державної політики, при даному обсязі доходів населення.

3. Для макроекономічної стабільності економіки споживчий попит має постійно врівноважуватися виробництвом споживчих товарів та послуг. Дефіцит виробництва балансується інфляцією, зростанням імпорту, девальвацією національної валюти, що далі провокує фінансову нестабільність і погіршення умов для капітальних інвестицій і розвитку реального сектору.

4. Джерелом споживчого попиту є доходи населення. При збалансованій державній політиці реальна заробітна плата має випереджати темп приросту ВВП на 5–6 відсоткових пункти, споживчий попит – на 3–4 відсоткові пункти.

5. Державна політика може частково впливати на структуру споживчого попиту. За рахунок оптимізації міжгалузєвої структури кінцевого продукту може досягатися зростання споживчого попиту додатково на 0,3–0,5 відсоткових пунктів а, відповідно, ВВП – на 0,4–0,6 в.п.

6. Оптимальними для економічного зростання з боку споживчого попиту можна вважати наступні макроекономічні пропорції:

- ВВП і доходи населення (коефіцієнт пропорційності між темпами приросту – 0,6);
- ВВП реальне і інфляція (коефіцієнт пропорційності – 0,3);
- державні і приватні споживання (коефіцієнт пропорційності – 0,6);

Список використаних джерел

1. Беседін В. Ф. Аналіз і прогнозування попиту та пропозиції / В. Ф. Беседін, С. В. Дідур // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7 – С. 20–28.
2. Гаркавенко, С.С. Маркетинг: підручник [Текст] / С.С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3. Гуренко В.І. Категорія споживчого попиту як об'єкт дослідження / В.І.Гуренко // Вісник соціально-економічних досліджень, – 2012. – №4 (47). – С. 282–288.

4. Земляков, І.С. Основи маркетингу: навч. посібник [Текст] / І.С. Земляков, І.Б. Рижий, В.І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

5. Краузе. О. Маркетинговий інструментарій формування споживчого попиту / О.Краузе // Галицький економічний вісник. – 2011. – №2(31). – С. 183–189.

6. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг: [навч. посіб.] / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 364 с.

7. Панчишин С. Макроекономіка: [навч. посіб.] / С. Панчишин. – [2-ге вид.]. – К.: Либідь, 2002. – 616 с.

8. Підгорний А. З. Статистика ринку товарів і послуг: [навч. посіб.] / А. З. Підгорний, О. В. Самошенко. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – 238 с.

9. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 254 с.

10. Филюк Г., Шевчук О. Тенденції розвитку споживчого ринку України / Г. Филюк, О. Шевчук // Товари і ринки. – 2011. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2011_1_5.

References

1. Besedin V. F. Analiz i prohnozuvannya popytu ta propozytsiyi / V. F. Besedin, S. V. Didur // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2007. – # 7 – С. 20–28.

2. Harkavenko, S.S. Marketynh: pidruchnyk [Tekst] / S.S. Harkavenko. – K.: Libra, 2002. – 712 s.

3. Hurenko V.I. Katehoriya spozhyvchoho popytu yak ob"yekt doslidzhennya / V.I.Hurenko // Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', – 2012. – #4 (47). – С. 282–288.

4. Zemlyakov, I.S. Osnovy marketynhu: navch. posibnyk [Tekst] / I.S. Zemlyakov, I.B. Ryzhyy, V.I. Savych. – K.: Tsentr navchal'noyi literatury, 2004. – 352 s.

5. Krauze. O. Marketynhovyy instrumentariy formuvannya spozhyvchoho popytu / O.Krauze // Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk. – 2011. – #2(31). – С. 183–189.

6. Osnach O. F. Promyslovyy marketynh: [navch. posib.] / O. F. Osnach, V. P. Pylypchuk, L. P. Kovalenko. – K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2011. – 364 s.

7. Panchyshyn S. Makroekonomika: [navch. posib.] / S. Panchyshyn. – [2-ге vyd.]. – K.: Lybid', 2002. – 616 s.

8. Pidhornyy A. Z. Statystyka rynku tovariv i posluh: [navch. posib.] / A. Z. Pidhornyy, O. V. Samotoyenkova. – Odesa: ODEU, 2008. – 238 s.

9. Pukhtayevych H. O. Analiz natsional'noyi ekonomiky: Navch. posib. – K.: KNEU, 2005. – 254 s.

10. Fylyuk H., Shevchuk O. Tendentsiyi rozvytku spozhyvchoho rynku Ukrayiny / H. Fylyuk, O. Shevchuk // Tovary i rynky. – 2011. [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2011_1_5.

Дані про автора

Громов Віталій Борисович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: gromovitalii@gmail.com

Данные об авторе

Громов Виталий Борисович,

аспірант, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
e-mail: gromovitalii@gmail.com

Data about the author

Vitalii Gromov,

Ph.D. candidate, State Scientific Research Institute for Information and Economic Modeling
e-mail: gromovitalii@gmail.com

УДК 336.76:338.23:336.74:33.06:005.332.2:005.591:005.336.4(477+100)

ГАВРИЛКО П.П.,
ІНДУС К.П.,
КОВАЧ М.Й.

Напрями використання іноземного досвіду регулювання ринку капіталу у політиці формування та розвитку фінансової системи України

Предметом дослідження є напрями використання і адаптації іноземного досвіду регулювання ринку капіталу в Україні.

Метою дослідження є визначення напрямів регулювання ринку капіталу та можливості забезпечення передумов інтеграції України до світового ринку капіталу в умовах глобалізації.